

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6374236>

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Йўлдашева Д. Ш

магистр ТУИТ Ферганского филиала

Азамхонов Б.С

стар.преподаватель ТУИТ Ферганского филиала

Техническая диагностика как отрасль знаний, исследующая принципы, способы и устройства оценки состояния технических объектов, направлена на повышение эффективности и качества работы исследуемых систем. Ее основной задачей является определение технического состояния проверяемого объекта с точки зрения правильности выполнения возложенных на него функций [1-5].

Можно выделить три типа задач, решаемых при диагностировании: проверка исправности, работоспособности и правильности функционирования. Поясним смысл этих терминов применительно к задачам диагностирования систем автоматического управления и других динамических систем.

Система управления считается исправной, если в ней нет ни одного дефекта. Проверка исправности требует проведения полного комплекса испытаний для оценки технического состояния объекта диагностирования и поэтому наиболее сложна.

Под работоспособностью системы понимается возможность выполнения всех ее функций во всех предусмотренных режимах. При этом допускается наличие дефектов, не приводящих к потере основных функций системы. Проверка работоспособности также достаточно трудоемка, поскольку предполагает анализ правильности выполнения всех заданных функций во всех режимах работы системы.

Проверка правильности функционирования требует меньших затрат. Обычно она выполняется в рабочем режиме и оценивает работу системы в данный момент реального времени при конкретном рабочем входном сигнале. При этом возможно наличие дефектов, не проявляющихся в данном режиме или при данном входном сигнале (такие дефекты будут обнаружены, как только они приведут к неправильному функционированию системы). Достоинством проверки правильности функционирования является оперативность получения информации о переходе объекта в неисправное состояние, недостатком – невысокая полнота контроля. Такая проверка целесообразна для динамических объектов, работающих длительное время, например, для бортовых систем управления.

С точки зрения глубины диагностирования различают задачи контроля (обнаружения неисправности) и диагностики (локализации дефекта).

Для решения задачи контроля множество технических состояний объекта разбивается на два класса, один из которых включает исправное состояние, а другой – все неисправные. При решении задачи диагностики число классов соответствует заданному списку дефектов. Для того чтобы определить, к какому из классов относится текущее состояние объекта, производят измерение ряда его параметров или характеристик (диагностических признаков) и осуществляют их анализ. При этом возникают проблемы построения адекватной математической модели объекта диагностирования, выбора информативных диагностических признаков, интерпретации результатов диагностических измерений, оценки точности и достоверности диагностической информации [2,3,5].

Основные этапы организации и проведения диагностических экспериментов представлены на рис. 1.1.

На п е р в о м этапе формируется математическая модель объекта диагностирования, описываются основные режимы его работы и особенности функционирования. В частности, объект может быть линейным или нелинейным, стационарным или нестационарным, непрерывным или дискретным, может быть описан с помощью передаточных функций, частотных характеристик, уравнений в пространстве состояний, обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных и т. д.

На втором этапе формулируется цель диагностирования. Как отмечено выше, она может состоять в определении технического состояния объекта, оценке его исправности, работоспособности, правильности функционирования, получении качественной или количественной информации о характеристиках дефектов (вид, место, величина). С точки зрения глубины диагностирования различают обнаружение дефекта, когда требуется вынести одно из двух суждений: “объект исправен” или “объект неисправен” и локализацию (поиск) дефекта, когда требуется с заданной степенью точности (глубиной поиска дефекта) указать место неисправности. При идентификации нужно дополнительно определить численные характеристики дефекта, например, указать фактические значения коэффициентов передаточной функции объекта, а при коррекции осуществить автоматическое устранение дефекта или его последствий. В ряде случаев ставится задача прогнозирования дефектов, которая может сводиться, например, к выявлению параметра, приближающегося к своему предельно допустимому значению и продолжающему “дрейфовать” в том же направлении [2,5].

На третьем этапе осуществляется построение диагностической модели объекта, отражающей цель исследований. Диагностическая модель – это математическая модель объекта, учитывающая возможные источники дефектов и погрешностей (модель объекта плюс модель дефектов). При этом реальные погрешности и дефекты обычно отображаются в модели опосредованно в виде дополнительных входных сигналов или в виде изменения некоторых параметров, например, коэффициентов уравнений.

Различают дефекты устойчивые (отказы) и неустойчивые (сбои), одиночные и кратные, физические и логические, искажения параметров объекта и его входных или внутренних сигналов, внезапные и постепенные отказы, первичные и вторичные ошибки и т.д., исследуются методы диагностирования, направленные на обнаружение и локализацию одиночных дефектов непрерывных стационарных линейных управляемых динамических систем.

Рис. 1.1. Этапы диагностирования

На четвертом этапе построенная модель используется для анализа диагностируемости, т.е. для выявления множества ненаблюдаемых дефектов, классов эквивалентных и неразличимых дефектов, оценки чувствительности диагностирования. При этом речь идет о потенциальных характеристиках диагностируемости, без привязки к конкретному методу контроля или набору диагностических признаков.

Пятый этап связан с выбором диагностических признаков. Под диагностическими признаками понимаются характеристики объекта, используемые для определения его технического состояния.

К ним относятся, во-первых, характеристики и параметры объекта, определяемые целью исследований, и, во-вторых, переменные и параметры, подлежащие прямому экспериментальному измерению. В технической диагностике эти параметры называют прямыми и косвенными диагностическими признаками.

Выбор совокупности непосредственно измеряемых диагностических параметров представляет собой ответственный этап, от которого во многом зависит качество, точность и эффективность всего эксперимента. Требования, которым должны удовлетворять измеряемые параметры, можно сформулировать в виде принципа “трех И” - измеримость, информативность, инвариантность. Измеримость параметра означает, что он должен допускать возможность непосредственного измерения с помощью соответствующего датчика (скорости, температуры, давления и т. п.). Информативность параметра означает, что он должен нести существенную информацию о дефектах и допускать возможность количественного определения их характеристик. Инвариантность параметра означает, что он должен иметь малую (в идеале - нулевую) чувствительность к шумам и другим мешающим воздействиям [1,3,5].

К сожалению, одновременное выполнение перечисленных требований на практике не всегда возможно. Это иллюстрируется с помощью диаграммы (рис. 1.2), на которой выделены множества измеримых, информативных и инвариантных параметров объекта.

Рис. 1.2. Взаимосвязь свойств измеряемых параметров

Если пересечение этих трех множеств не пусто, то их общая часть содержит параметры, удовлетворяющие принципу “трех И” - именно их нужно использовать в диагностическом эксперименте. В противном случае приходится удовлетворять в первую очередь требованию измеримости, а в отношении двух других требований идти на разумный компромисс.

Шестой и седьмой этапы связаны с выбором метода контроля и синтезом устройства диагностирования. Традиционно в технической диагностике различают функциональное и тестовое диагностирование. Как правило, первое из них выполняется в рабочем режиме, а второе – в специальном режиме при подаче на вход системы тестовых воздействий. Характерным примером функционального диагностирования являются методы оценивания состояния и методы аналитической избыточности. Суть диагностирования на основе аналитической избыточности состоит в проверке выполнения некоторого аналитического соотношения, связывающего переменные системы. Примером таких соотношений служат первые интегралы динамической системы, которые должны сохранять свое значение в любой момент времени. Если такие соотношения отсутствуют, их можно получить за счет введения избыточности в исходную систему.

Типичным примером тестового диагностирования являются методы оценивания параметров, развитые в теории идентификации [1-4]. Диагностирование проводится путем сравнения экспериментальных оценок параметров с их эталонными значениями.

Два последних этапа (восьмой и девятый) относятся к непосредственному проведению измерений, их математической (в том числе статистической) обработке и формированию окончательного результата. Цель обработки косвенных диагностических признаков состоит в отбраковке недостоверных результатов, фильтрации помех, пересчете данных прямых измерений в результат и оценке погрешности. Итогом является получение результата диагностирования (информация о характеристиках дефектов либо принятие решения об отнесении объекта к одному из неисправных состояний). Одновременно оценивается достоверность полученного диагноза, например, путем указания вероятностей ошибок первого и второго рода (вероятностей ложного обнаружения и пропуска дефектов).

Далее по результатам диагностирования может приниматься решение о реконфигурации системы либо изменении режима ее работы, ремонте или замене неисправного блока и т. п. Эти мероприятия уже выходят за рамки технической диагностики и относятся к сфере обеспечения работоспособности, надежности, живучести и безопасности систем управления.

Следует заметить, что в литературе по технической диагностике до сих пор существует известный терминологический разнобой. Используемая терминология в значительной степени определяется традициями той или иной предметной области, наличием разнообразных нормативных документов, личными привычками авторов. В частности, это касается терминов “контроль”, “диагностика”, “функциональное диагностирование”, “диагностическая модель” и ряда других.

Например, под функциональным диагностированием можно понимать как проверку, выполняемую в рабочем режиме объекта при воздействии на него текущих входных сигналов, так и проверку правильности выполнения объектом тех или иных функций. Противоположными терминами будут тестовое диагностирование в первом случае и параметрическое – во втором. Заметим, что в медицинской литературе термином “функциональная диагностика” обозначают проверку тех или иных функций организма, причем производится такая проверка чаще всего в специальных лабораторных условиях. Это служит определенным аргументом в пользу второй трактовки, которой мы будем иногда пользоваться при описании методов диагностирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. **П. П. Пархоменко.** Основы технической диагностики. В 2-х книгах. 0-75 Кн. I. Модели объектов, методы и алгоритмы диагноза. М., «Энергия», 1976.
2. **Мироновский Л. А.** Функциональное диагностирование динамических систем: Научное издание/СПб., 1998. 256 с.: ил.
3. **Мозгалевский А. В., Гаскаров Д. В.** Техническая диагностика (непрерывные объекты). Учеб, пособие для вузов. М., «Высш. школа», 1975.
4. **Биргер И. А.** Техническая диагностика. — М.: «Машиностроение», 1978.— 240,с., ил. — (Надежность и качество).
5. **Химмельблау Д.** Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах: Пер. с англ.— Л.: Химия, 1983. — 352